

ВИДОР (ВИЗАР (ЧЕЛАК) ШАҲРИНИНГ ТАРИХИЙ ТОПОГРАФИЯСИ ХУСУСИДА

Асланов Абдували Пулатович.

Самарқанд археология институти катта илмий ходими.

Ўрта асрларда (X-XII асрлар) Зарафшон воҳасига ташриф буюрган сайёҳларининг, хусусан ибн Ҳавқал, Истахрий, Ёқут ал-Ҳамавий каби араб сайёҳлари ва марвлик сайёҳ Абул Карим Сам’оний асарларида Самарқанд воҳасининг шарқий ва шимолий ҳудудларида жойлашган Йоркат, Бурнамад, Бузмажон, Кабуданжакат, Видор (Асланов. 2016,139-141) (Визар) ва Марзбон ибн Тургаш сингари олти рустоқ (туман) тилга олинади. Ушбу рустоқларнинг марказларидан фақат учтасида – Бузмажон рустоқи маркази Боркат шаҳрида, Кабуданжакат рустоқининг маркази Кабуданжакат шаҳрида ва Видор рустоқининг маркази Видорда жомъе масжидлари бўлганлиги қайд этилади. Шу боис, ушбу йирик аҳоли масканлари араб сайёҳлари томонидан шаҳарлар сифатида тилга олинади (Бартольд.1965,193).

Ибн Ҳавқал Видор хусусида бирмунча батафсил маълумот берган: “Бу рустоқнинг (Кабуданжакат) ортида Видор рустоқ жойлашган. Унинг бош шаҳри ҳам Видор деб аталади. Бу жуда ҳам ҳосилдор рустоқ бўлиб, унинг экинзорлари кўп. Унинг ҳудудлари да текислик ҳам, тор ҳам, лалмикор ерлар, табиий ва сунъий йўл билан суғориладиган ерлар ҳам, яйловлар ҳам бор” (Ибн Ҳавқал.2011, 63-64). Ушбу хабарни Истахрий ҳам такрорлаб ўтган (Истахрий. 2019, 164).

Мана шу рустоқлардан бири Видор рустоқининг бош шаҳри Самарқанд вилояти Пайариқ тумани ҳудудида жойлашган қадимий Челак шаҳри билан локализация қилинган (Раимқулов. 2017, 55).

Челак шаҳри ҳудудида жойлашган қадимий шаҳарча –Челак қўрғони харобалари илк бор 1940 йилда И.А.Сухарев ва П.Ф.Лиференко томонидан тадқиқ этилган ва шаҳарчанинг топографик тархи қоғозга туширилган.

Шаҳар Мовароуннаҳрнинг бошқа шаҳарлари қатори уч қисмдан – арк-куҳандиз, мадина-шаҳристон ва рабаддан ташкил топган. Шаҳарчанинг ўртасида майдони 100x70 м, баландлиги 18 м бўлган арк жойлашган. Аркнинг атрофи кенг сайхонликдан иборат. Шаҳристон эса икки қисмдан – Шимолий шаҳристон ва Жанубий шаҳристондан иборат бўлган. Қадимда аркнинг атрофи кенг ва чуқур мадофаа хандақлари билан ҳимояланган. Шаҳар арки қолдиқлари унинг ёнида қурилган каттакон ғишт заводи мана шу арк тепалиги тупроғи ҳисобига фаолият кўрсатганлиги боис бутунлай йўқ бўлиб кетган. Жанубий шаҳристон тахминан 20 гектар майдонни эгаллаган ва унинг ҳудудида ҳозирда замонавий турар-жойлар қурилган ва унинг айрим қисмлар кичкина тепаликлар кўринишида сақланиб қолган. Бир неча жойда жанубий ташқи мудофаа девори харобалари ҳам мавжуд. Шимолий шаҳристоннинг майдони эса 15 гектар атрофида бўлиб, бу ҳудуд кейинги даврларда қабристонга айлантирилган. Аркдан тахминан 150-200 м шимоли-шарқда шаҳристоннинг шарқий мудофаа деворлари харобалари тахминан 200 м узунликда жуда яхши сақланган. Умуман олганда, Челак шаҳарчаси қолдиқлари жанубдан шимолга 870 м, ғарбдан шарққа 400 м чўзилган бўлиб, майдони 40 га атрофида бўлган. Жанубий шаҳристоннинг шарқ ва жануб томонларини катта ўлчамдаги рабад эгаллаган. Шаҳарнинг иккита рабади бўлган, ёки битта рабад шаҳристонни жануб ва шарқ томондан “Г” симон тарзда ўраб олган. Чунки шаҳристондан шарқ томондаги ва жануб томонида жойлашган замонавий ҳовлилардан қазилган чуқурлардан доимосопол буюмларининг парчалари ва бошқа топилмалар учрайди. Шаҳар шарқидаги рабад ҳудуди бутунлай уй-жойлар тагида қолиб кетган бўлса, Жанубий рабад ҳудудининг бир қисмида ҳозирда Челакнинг қадимий ва

йирик бозори жойлашган. Шу сабабли Челак шаҳарчаси рабадининг ҳажмини аниқ айтишнинг иложи йўқ.

1961 йилда Челак шаҳарчасининг Жанубий шаҳристон ҳудудидан, шу ерда яшаган Синдряков деган кишининг ҳовлисида қазилган қудукдан тасодифан қадимий олтин узук ва тўрт дона ноёб кумуш косалар топилган. V-VI асрларга, яъни эфталийлар даврига оид Челак косалари юқори сифатли кумушдан ясалган бўлиб, устидан тилла суви югуртирилган. Улардан бири олимлар томонидан Сосонийлар даври санъати маҳсули сифатида таърифланган бўлиб V-VI асрга, бошқа бир коса Эфталийлар санъатига, яъни V асрга, иккита коса суғдийлар санъатига оид бўлиб, улардаги ёзувлар VII-VIII асрлар билан даврланган (Пугаченкова, 1987, 81).

Челак шаҳрининг Жанубий шаҳристони ҳудудида, яъни косалар топилган ҳовлида 1962-1963 йиллардаги Я.К.Крикис ва Б.И.Маршак томонидан археологик қазишма ишлари олиб борилган(Маршак, 1969, 61). Қазиш ишларида милодий VIII асрида бой суғдий хонадоннинг бир қисми очиб ўрганилган. Қазишмаларда устки маданий қатламлар X-XI асрларга, қуйи қатламлар эса милодий I-II асрларга оидлиги аниқланган.

Л.И.Ремпельнинг маълумотига кўра, илк ўрта асрларда Челак шаҳрида зардуштийлик дини худоларидан бири Дэси шарафига бунёд этилган ибодатхона бўлган. Унда “ёвуз руҳларни ҳайдовчи” маъбуданинг олтин ҳайкали қад кўтариб турган (Ремпель Л.И. Об отражении образов согдийского искусства в исламе (К вопросу..., 1972.48).

1981-1982 йилда Ўзбекистон Фанлар академияси Археология институти илмий ходими Ғ.А. Вафоев томонидан аркнинг ғарбий томонида шурф қазилган ва шурфнинг энг қуйи маданий қатламлари мил. авв. III-II асрларга оид эканлиги аниқланган. Челак шаҳарчаси ҳудудида ҳозир ҳам мил. авв. III-II асрлардан XIX-XX асрларгача бўлган даврларга оид сопол буюмларнинг

парчалар кўплаб учрайди. Ушбу осори-атиқалар бу ерда шаҳар ҳаёти мил. авв. III-II асрлардан ҳозиргача узлуксиз давом этганлигини кўрсатади.

Бу ҳудудда олиб борилган илмий тадқиқотларнинг кўрсатишича, Челақ шаҳри ҳудудида жойлашган, 40 гектар атрофидаги катта шаҳристонга эга бўлган йирик шаҳар харобалари қадимий Видор шаҳрининг қолдиқлари эканлигини таъкидлашга ҳақлимиз. Шаҳар жойлашган ҳудуд ўрта асрларда Самарқандга нисбатан олинган масофага ҳам, Буюк Ипак йўлининг Боркат – Кабуданжакат – Видор шаҳарлари тармоғи каби шимолий йўналишига ҳам тамоман мос келади. Қолаверса, таъкидланганидек, Видор шаҳри харобаси бўлиши мумкин бўлган бу каби йирик археологик ёдгорлик Самарқанддан шимол томонда фақат Челақ шаҳарчаси бўлиши мумкин (Раимқулов. 2017, 55). Челақлик қарияларнинг шоҳидлик беришларича, қадимий шаҳар деворлари қолдиқлари ўтган асрнинг 50-йилларида ҳам қад ростлаб турган. Шунинг учун Челақнинг қадимий ўрни яқин-яқингача ҳам “Қўрғон”, деб юритилган.

Челақ шаҳрининг номланиши хусусида фикр юритсак, «Челақ» атамаси қадимги турк тилидан бизгача етиб келган топоним бўлиб, “чел”, “жел” – “шамол”, “ек” – “ли” яъни биргаликда “челек”, яъни “шамолли”, “шамолли жой” маъносини беради (Койчубаев. 1974, 250).

Видор шаҳрига X асрда араб сайёҳи ибн Ҳавқал ташриф буюрган. Сайёҳ шаҳар тўғрисида жуда қисқа маълумотлар қолдирган. XII асрда эса шаҳарга марвлик сайёҳ Абулқарим ас-Сам’оний келган (Камалиддинов. 1993, 194-195).

Араб сайёҳлари Видор шаҳрида катта миқдорда пахтадан тўқилган “Видорий” газламалар ишлаб чиқарилганлигига алоҳида эътибор берганлар. Видорий газламалар сариқ ранга мойил бўлиб, қалин ва юмшоқ, ёқимли ва нафис, бир парчасининг нархи икки динордан йигирма диноргача бўлган. В.В.Бартольднинг маълумотга кўра, араб сайёҳи Ёқут асарларида Видор

«жомъе масжидига эга бўлган шаҳар» сифатида тилга олинади. Ундан ташқари бу даврда шаҳарда алоҳида турган минора ҳам қад ростлаб турган (Бартольд. 1963, 441).

VIII-IX асрларда Видор шаҳри ва унинг атрофларидаги бир неча қишлоқларга арабларнинг Бакр ибн Войил қабиласига мансуб бўлиб, ўзларини “Субаийлар”, деб атаганараблар келиб ўрнашганлар. Ўрта асрлардаги ёзма манбалар маълумотларига кўра, Видор XII асрда ҳам йирик марказий шаҳарлардан бири сифатида ўз аҳамиятини йўқотмаган, унинг муҳофаа деворлари, жомъе масжиди ва миноралари бўлган (Бартольд. 1963,195).

Адабиётлар

1. Асланов. А.П. Видор шаҳрининг локализацияси хусусида // Ўзбекистон археологияси мустақиллик йилларида: ютуқлар ва истикболлар (Халқаро конференция) 2016
2. Бартольд В.В. Работы по исторической географии. Сочинения. Т. III, М., 1965 -С.193
3. Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. Сочинение, том II, часть II М. 1963,-С.195
4. Ибн Ҳавқал. Китоб ал-Ард. Ернинг сурати китоби. Т., 2011.-Б.63-64
5. Истахрий. Китаб ал-Масалик вал-Мамалик. Йўллар ва ўлкалар китоби. Т., 2019
6. Камалиддинов Ш.С. «Китаб ал-Ансаб» Абу Са'да Абдалкарима ибн Мухаммада ас-Сам'ани как источник по истории и истории культуры Средней Азии. Ташкент, изд-во ФАН, 1993
7. Койчубаев Е. Краткий толковый словарь топонимов Казахстана. Алма-ата, 1974
8. Маршак Б.И., Крикис Я.С. Чилекские чаши. Труды Государственного Эрмитажа, том X, Ленинград, 1969

9. Пугаченкова Г.А. Храм огня в Великом Согде. Из художественной сокровищницы Среднего Востока. Ташкент, 1987
10. Раимкулов А.А. Катта Суғд – Суғдиёна, Тошкент, 2017
11. Ремпель Л.И. Об отражении образов согдийского искусства в исламе (К вопросу о культурах Шахи-Зинда, Хазрет Хызра и Ходжа Данияра в Самаканде). Из истории искусства великого города. Ташкент, 1972.

